

ПЕРСониФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОСЛЕ СЕПТОПЛАСТИКИ

Отаев Хамид Султонович
Умаров Бахтиёржон Ятгарович

**В городе Ургенч, в клинике «Memorial Hospital» — врач-оториноларинголог
Детский национальный медицинский центр
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18752880>**

Аннотация: Работа посвящена разработке персонифицированной системы прогнозирования и профилактики функциональной неудовлетворенности после септопластики. Несмотря на устранение анатомической деформации перегородки носа, у части пациентов сохраняется назальная обструкция, что снижает клиническую эффективность хирургического лечения. В исследовании проанализирована роль иммунологических и аллергологических факторов в формировании функциональных исходов. Проведено комплексное клиничко-лабораторное обследование пациентов до операции и в послеоперационном периоде с оценкой системного и локального воспалительного ответа. На основании выявленных предикторов разработана прогностическая модель риска и предложены дифференцированные профилактические мероприятия, направленные на оптимизацию восстановления носового дыхания и повышение стабильности функциональных результатов септопластики.

Ключевые слова

септопластика, назальная обструкция, функциональная неудовлетворенность, иммуновоспаление, аллергический ринит, Th2-воспаление, эозинофилы, IgE, интерлейкин-6, персонифицированная профилактика.

Актуальность

Септопластика является одним из наиболее распространенных хирургических вмешательств в оториноларингологии, направленным на восстановление носового дыхания. Однако клиническая практика показывает, что у части пациентов после анатомически корректно выполненной операции сохраняется ощущение заложенности носа и функциональная неудовлетворенность результатами лечения. Традиционно оценка показаний к операции базируется преимущественно на морфологических критериях, без учета иммунологических и аллергологических особенностей пациента. Между тем хроническое воспаление слизистой оболочки полости носа, Th2-зависимый иммунный ответ, эозинофильная инфильтрация и системная продукция провоспалительных цитокинов могут существенно влиять на процессы репарации тканей и восстановление функции. Отсутствие инструментов стратификации риска неблагоприятных функциональных исходов ограничивает возможности профилактики. Разработка персонифицированной прогностической модели, учитывающей иммуновоспалительный фон, является актуальной задачей современной клинической иммунологии и оториноларингологии.

Цель исследования

Разработать и внедрить персонифицированную систему прогнозирования и профилактики функциональной неудовлетворенности после септопластики на основе оценки иммунологических и аллергологических показателей.

Материалы и методы

В проспективное исследование включены 180 пациентов в возрасте 18–60 лет, перенесших септопластику, и 20 здоровых добровольцев. Проводилась клиническая оценка (шкала NOSE, визуально-аналоговая шкала), эндоскопия полости носа, определение общего и специфического IgE, абсолютного числа эозинофилов, уровней С-реактивного белка, интерлейкина-6 и фактора некроза опухоли- α методом иммуноферментного анализа. Исследования выполнялись до операции и в динамике послеоперационного периода. Применялись корреляционный и многофакторный регрессионный анализы для выявления независимых предикторов неблагоприятного функционального исхода и построения прогностической модели риска.

Результаты

Установлено, что повышенные уровни IgE, эозинофилии и провоспалительных цитокинов до операции достоверно ассоциированы с риском сохранения назальной обструкции после септопластики. У пациентов с функциональной неудовлетворенностью отмечалось более длительное сохранение системного воспалительного профиля в послеоперационном периоде. Многофакторный анализ позволил выделить независимые иммунологические предикторы неблагоприятного исхода и сформировать прогностическую шкалу риска. Применение персонифицированных профилактических мероприятий у пациентов группы высокого риска сопровождалось более выраженным снижением показателей по шкале NOSE и улучшением субъективной оценки носового дыхания по сравнению со стандартной тактикой ведения.

Заключение

Функциональная неудовлетворенность после септопластики имеет многофакторную природу и в значительной степени определяется иммунологическим и аллергологическим статусом пациента. Персистирующее Th2-зависимое воспаление и системный провоспалительный ответ могут ограничивать восстановление носового дыхания даже при анатомически корректной коррекции перегородки носа. Разработанная персонифицированная система прогнозирования позволяет дооперационно стратифицировать пациентов по уровню риска и обосновать целенаправленные профилактические вмешательства. Внедрение данной модели в клиническую практику способствует повышению эффективности септопластики, снижению частоты функциональной неудовлетворенности и формированию более стабильных долгосрочных результатов хирургического лечения.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдурахманов З. М., Умаров Б. Я., Абдурахманов М. М. Современные биомаркеры эндотелиальной дисфункции при сердечно-сосудистых заболеваниях //Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2021. – Т. 17. – №. 4. – С. 612-618.
2. Абдуллаева М. А. Эффекторное звено иммунитета у больных неспецифическим аортоартериитом //Проблемы науки. – 2018. – №. 6 (30). – С. 102-103.

3. Абдурахманов М. М., Абдуллаева М. А., Умаров Б. Я. Дисфункция эндотелия сосудов и профилактика острых расстройств мозгового кровообращения //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2019. – №. 1. – С. 29-31.